

La contribution de l'entrepreneuriat au développement local : Essai d'une étude exploratoire

The contribution of entrepreneurship to local development : Essay of an exploratory study

Auteur 1 : Said El IDRISSE

Said El IDRISSE, , Morocco

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : El IDRISSE .S (2022) « La contribution de l'entrepreneuriat au développement local : Essai d'une étude exploratoire » , Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 14, pp : 087-111.

Date de soumission : Septembre 2022

Date de publication : Octobre 2022

DOI: 10.5281/zenodo.7167823

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

S'inscrivant dans une posture épistémologique interprétativiste, l'objectif de notre document est de proposer un cadre analytique de la relation entrepreneuriat-développement local en se basant sur une étude exploratoire précédée par une revue de littérature. Cette étude a été cadrée par un guide d'entretien contenant 15 entretiens semi-directifs qui ont été menés auprès des acteurs locaux concernés de la province d'Al-Hoceima. Les résultats tirés confirment une contribution certaine de l'entrepreneuriat au développement local. Le rôle de l'entrepreneuriat ne se limite pas au simple acte de la création individualisée d'entreprise mais s'élargit à la capacité de construire une ressource commune, induisant le processus du développement local.

Mots clés : Entrepreneuriat, développement local, Etude exploratoire.

Abstract

As part of an interpretative epistemological posture, the objective of our paper is to propose an analytical framework of the relationship between entrepreneurship and local development based on an exploratory study preceded by a literature review. Framed by an interview guide, 25 semi-structured interviews were conducted with local actors in the city of El-Houceima. The results confirm a definite contribution of entrepreneurship to development. The role of entrepreneurship goes beyond individual business creation and extends to the ability to build a common resource, inducing the process of local development.

Key words : Entrepreneurship, local development, Exploratory study

Sommaire

Introduction

- 1. Cadre théorique de la corrélation Entrepreneuriat-Développement local**
 - a. L'entrepreneuriat**
 - b. L'entrepreneuriat et le développement local : Hypothèses de la recherche**
- 2. Cadre empirique de la recherche**
 - a. Contexte de la recherche**
 - b. Méthodologie de recherche**
- 3. Résultats et discussion**

Conclusion

Références bibliographiques

1. Introduction

Les acteurs et leur système territorial supposé à l'origine du développement local font encore débat. D'une part, des travaux empiriques ont montré que l'entrepreneuriat y participe, dans la mesure où la création d'entreprises individualisées est censée favoriser l'essor de la région d'implantation à travers la création d'emplois, et l'activité induite. C'est ainsi que de nombreuses régions mettent en place des politiques visant à créer de nouvelles entreprises afin de dynamiser le territoire, notamment ce en reconversion. D'autre part, des études affirment également que les facteurs territoriaux ne sont pas neutres vis-à-vis de l'entrepreneuriat et pourraient même l'affecter. Il en découle autant de différenciation territoriale de l'entrepreneuriat (DEJARDIN, 2010) que d'hétérogénéité de dynamiques entrepreneuriales au niveau territorial (BINET *et al.*, 2010). Ceci sous-entend alors que des facteurs relevant spécifiquement d'un espace géographique vu comme un territoire pourraient influencer sur des activités entrepreneuriales. Autrement dit, des faits entrepreneuriaux peuvent se constituer en facteurs explicatifs et en cadre d'interprétation du phénomène de dynamisme régional (DEJARDIN, 2010). Tout ceci débouche sur une association des territoires et de l'entrepreneuriat dans l'analyse du développement local.

S'inscrivant dans une posture épistémologique interprétativiste et d'une approche hypothético-inductive, l'objectif de notre document est de tester cette corrélation positive Entrepreneuriat-Développement local et proposer un cadre analytique contextualisé de la relation entrepreneuriat-développement local en se basant sur une étude exploratoire précédée par une revue de littérature. Cette étude a été Cadrée par un guide d'entretien, contenant 15 entretiens semi-directifs qui ont été menés auprès des acteurs locaux concernés de la province d'Al-Hoceima.

L'élaboration la plupart des politiques de développement local et régional dans la mouvance de ces travaux dominants, permet de comprendre alors pourquoi elles n'atteignent pas les objectifs escomptés. La limite de ces politiques revient à des stratégies mettant l'accent sur des mécanismes d'accompagnement en création d'entreprises individuelles et celles de concentration géographique, qui ne suffisent pas à déclencher le développement territorial (MASON et BROWN, 2013). L'ouverture d'une voie de recherche dont la problématique questionnerait la participation de l'entrepreneuriat à connotation collective au développement territorial permettrait de surmonter ces difficultés.

Dans le cadre de ce travail, je procéderai à vérifier et comprendre l'impact de l'entrepreneuriat sur le développement local dans le contexte socio-économique et culturel de la province d'Al-

Hoceima, en recourant à une étude qualitative exploratoire cadrée par un guide contenant 15 entretiens semi-directive menées auprès des acteurs locaux concernés de la province d'Al-Hoceima

2. Cadre théorique de la corrélation Entrepreneuriat-Développement local

Le cadre théorique de notre problématique se réfère essentiellement à deux concepts l'entrepreneuriat, qui sera exposée en premier lieu. En suite le concept du développement local sera éclairé à travers une revue de la littérature afin de chercher la corrélation entre les deux concepts.

a. L'entrepreneuriat

S'agissant des paradigmes, « *l'entrepreneuriat peut s'appréhender en tant qu'opportunité d'affaires, en tant que création d'organisation, en tant que création de valeur et en tant qu'innovation* » (Verstraete et Fayolle, 2005). Même s'il n'existe pas un paradigme dominant, force est de reconnaître que celui de la création d'une organisation incarnée par une nouvelle firme a été le plus souvent utilisé. Dans cette optique, l'entrepreneuriat est vu comme un phénomène ou un processus conduisant à l'émergence organisationnelle (GARTNER, 1990), laquelle a été schématisée pendant longtemps comme la création de nouvelles firmes. Or, le fait entrepreneurial doit être élargi, vers sa nature collective et au-delà de la création d'entreprise (JULIEN et MARCHESNAY, 2011).

L'entrepreneuriat a été abordé dans la théorie économique selon trois approches. D'abord, l'approche fonctionnelle apparue en 17^{ème} siècles et 18^{ème} siècle par les économistes classiques, notamment J.B. Say, R. Cantillon et les travaux de Schumpeter. Cette approche se concentre sur les fonctions de l'entrepreneur par rapport à la société. Ensuite, l'approche behavioriste exposant une nouvelle vision à l'entrepreneuriat par l'importance accordée aux traits de l'entrepreneur et ses faits. Enfin, l'approche par le processus émergé dans les années 90 par Verstraete et qui vise à défendre l'idée d'un processus de création d'une nouvelle activité ou d'une nouvelle organisation.

• L'approche fonctionnelle : La vision de Schumpeter sur l'entrepreneuriat

J. Schumpeter insiste beaucoup sur la dimension innovatrice de l'entrepreneuriat, par laquelle la fonction de l'entrepreneur consiste pour lui : à innover, à introduire un nouveau produit dans le marché, à transformer une organisation à une forme plus développée par l'agencement des différents ateliers de production, à ouvrir de nouveaux marchés et à découvrir des nouvelles méthodes d'approvisionnement et de distribution. À cet effet, l'entrepreneur schumpetérien est

considéré comme un agent important et endogène au marché qui remet en cause la stabilité économique par le biais de l'innovation.

De même, J. Schumpeter est intéressé à la contribution de l'entrepreneuriat dans le développement économique. En effet, l'intérêt de l'entrepreneuriat n'est pas seulement le développement de l'innovation au niveau des firmes et l'exploitation des nouvelles opportunités dans le domaine de l'entreprise. Néanmoins, L'innovation apparaît comme un moteur du développement économique et devient un indicateur largement utilisé pour connaître la santé économique d'un pays. En outre, il a développé un postulat aussi important, celui du rôle de l'entrepreneur dans le processus de la « destruction créatrice ». Ce processus considéré comme le cœur du capitalisme industriel par le fait, qu'il pousse les entreprises à révolutionner leurs structures économiques et leurs modes de production tout en créant des nouveaux produits et des nouveaux business plans.

Le processus « destruction créatrice » est à l'origine du dynamisme industriel et de la croissance dans le long terme. Il est adopté seulement par les grandes firmes possédant des moyens humains et financiers et qui sont capables de prendre le risque d'assurer le progrès technique. Nous comprenons par celles-ci les entreprises opérant dans les secteurs de l'économie caractérisés par une concurrence oligopolistique ou monopolistique, à savoir le domaine de l'automobile ou de l'aéronautique.

Les travaux de Schumpeter sont développés par d'autres chercheurs à savoir BAUMOL, qui postule que l'entrepreneur peut adopter un comportement dommageable pour l'économie et que l'entrepreneuriat cherche des situations de rente, et s'articule parfois autour des métiers non innovants. De même, il exprime que l'entrepreneur agit à une époque donnée dans un système économique donné dépend des règles du jeu en vigueur. Cela montre que la rémunération des activités entreprises par l'entrepreneur varie d'une période, d'un endroit à l'autre.

Cette approche possède les deux limites suivantes :

La première limite concerne l'évaluation et la valorisation de l'innovation, c'est-à-dire, elle accorde l'importance seulement à l'innovation technologique et elle marginalise les autres innovations comme l'innovation organisationnelle et commerciale ; La deuxième limite considère que la relation entre l'entrepreneuriat et le développement économique par le biais de l'innovation n'est pas une fin en soi, mais plutôt un processus où il est nécessaire de tenir des circonstances favorisant l'innovation telle que l'évolution des attentes du consommateur et le développement de la concurrence.

- **L'approche sur les individus ou le courant de behaviorisme**

Le courant behavioriste, développé dans les années 70, est fondé par les psychologues, les psychanalyses, les sociologues et autres spécialistes du comportement humain. Il cherche à étudier l'entrepreneur et ses caractéristiques. Ainsi que, de montrer la différence entre les entrepreneurs et les non-entrepreneurs à partir des traits de caractère. Parmi ces précurseurs, nous trouvons « Max Weber » qui identifie le système de valeurs comme fondamental pour expliquer les entrepreneurs et C. Mc Clelland qui a donné le coup d'envoi aux sciences du comportement au regard des entrepreneurs, par le lien existant entre la création d'une petite entreprise et le besoin élevé d'accomplissement. Ce courant regroupe deux approches opposées ; une approche « internaliste » s'intéresse aux traits de l'entrepreneur autour de la question « qui est l'entrepreneur » et une approche « externaliste » pose la question « que fait l'entrepreneur ». Ces deux approches sont explicitées comme suit :

- **L'approche internaliste aux traits de l'entrepreneur**

Cette approche répond à la question centrale et élémentaire en entrepreneuriat, « qui est l'entrepreneur » sur la base d'un rapprochement de la science du comportement et notamment les théories et des modèles de la psychologie, la sociologie et la psychanalyse, afin de mieux comprendre les traits principaux de l'entrepreneur. Un autre apport principal de cette approche, c'est qu'il développe le principe de la séparation du lien entre l'entrepreneur et l'environnement, et que chaque notion est abordable d'une façon réductrice et indépendante de l'autre.

Mc Clelland défend l'idée de l'approche psycho-sociologie de l'entrepreneuriat, par laquelle, évoque les différentes caractéristiques significatives de la personnalité de l'entrepreneur. Pour lui, les principales caractéristiques des entrepreneurs sont un besoin élevé d'accomplissement (need for achievement) et une forte confiance en eux. En effet, le tableau, ci-dessous, montre les principaux traits de la personnalité de l'entrepreneur par les spécialités en comportement qui sont souvent indépendamment du contexte de l'entrepreneur.

Plusieurs recherches empiriques sont menées par les chercheurs du courant afin de déterminer un profil-type idéal de l'entrepreneur avec ses actions à entreprendre et de réfuter toutes les approches qui défendent la variété et la multitude des profils des entrepreneurs. En effet, l'objectif principal de déterminer un seul profil-type de l'entrepreneur réside dans un double besoin en économie pour les parties prenantes. D'abord, pour les organismes financiers et les banques en vue de s'assurer des capacités et des compétences de l'entrepreneur à investir et de prendre le risque. Ensuite, pour les pouvoirs publics, qui cherchent à localiser un profil, en vue

de miser et accompagner les entrepreneurs qui possèdent une idée performante, et qui peuvent contribuer à un développement territorial régional ou local.

- **L'approche externaliste**

La limite de cette approche est que l'entrepreneuriat est un objet complexe, difficile à aborder d'une seule vision. Ainsi, c'est un phénomène régional issu des différentes cultures, besoin et habitudes d'une région. L'être humain est un produit de son milieu, un être sociable, un être qui apprend en exerçant un métier joue un rôle sur les caractéristiques de l'entrepreneur. À cet effet, les entrepreneurs sont des gens mal adaptés qui ont besoin de créer leur propre environnement.

- **L'approche par le processus**

Cette approche, apparue dans les années 90, cherche à présenter les limites et à remettre en cause les approches précédentes expliquant l'entrepreneuriat tel que l'approche par les traits. En effet, les chercheurs ont posé la question, « comment naître une entreprise », en se basant sur un processus qui prend davantage en compte, les actes, les activités et l'environnement. GARTNER, le pionnier, a proposé un modèle interactionniste pour décrire le processus de création d'une nouvelle activité à travers un modèle qui comporte quatre dimensions, à savoir l'environnement, l'individu, le processus et l'organisation. De même, S. Venkataraman a souligné aussi l'importance d'étudier le processus d'émergence des opportunités de création d'entreprises. À cet effet, d'après, S. Shane et S. Venkataraman : « L'entrepreneuriat est l'étude scientifique du comment, par qui et avec quels effets, les opportunités de création de nouveaux produits et services sont détectées, évaluées et exploitées. ».

En outre, le point de vue de C. Bruyat et P-A. Julien qui a marqué cette approche par le processus, vise à montrer que l'entrepreneuriat est un dialogique individu - création de valeurs insistant sur le changement pour l'individu et pour l'environnement, comme facteur favorisant le processus de création d'une entreprise.

b. L'entrepreneuriat et le développement local : Hypothèses de la recherche

Le développement territorial se situe dans le cadre du développement endogène, en s'intéressant aux dynamiques locales générées par l'initiative des acteurs locaux développant des stratégies endogènes. Deux acceptions du développement territorial se côtoient : l'acception mécaniste et celle dite organique. La conception mécaniste limite le développement des territoires à une déclinaison locale des politiques étatiques, le résumant ainsi à un découpage administratif infra-territorial. La conception organique, pour sa part, s'attache à la co-construction de dynamiques collectives d'acteurs partageant un même espace. Les auteurs se rejoignent toutefois pour

caractériser le développement territorial comme un processus construit par un jeu d'acteurs (ANGEON, 2008), plaçant la coordination entre acteurs au cœur des processus de développement. Le but recherché est la création de ressources territoriales (KOOP et al., 2010) qui permettront une différenciation compétitive adossée à la mobilisation des patrimoines et identités locales (LANDEL, 2007). Nous retiendrons comme définition du développement territorial la capacité des acteurs d'un territoire à en maîtriser les dynamiques d'évolution (DEFFONTAINES et al., 2001). Une définition de développement territorial étant ainsi proposée, il convient d'en préciser les axes porteurs. Autrement dit, sur quelles caractéristiques intrinsèques d'un territoire le développement local peut-il se fonder ? L'hypothèse qui sous-tend la notion de développement territorial suppose que le territoire constitue un levier d'action, générateur de changement (DEBARBIEUX et LARDON, 2003). En ce sens, le territoire est considéré en tant qu'espace d'interactions entre activités et groupes sociaux (BOIFFIN, 2007) où s'inscrivent des pratiques, des représentations et des valeurs (CARON, 2005). Il s'agit alors d'un construit social dont l'élaboration dérive de l'apprentissage collectif et de la coopération (GREFFE, 2002). Pour notre propos, nous poserons le territoire en tant que cadre d'actions collectives initiées par des intérêts communs (CARON, 2005). Nous considérons ainsi un construit d'acteurs (PECQUEUR, 2001) élaboré au travers d'apprentissages collectifs et de coopération (GREFFE, 2002), inscrit dans un espace collectif, générateur d'avantages relatifs au profit de chacun de ses membres individuels. Cet espace prend alors forme de territoire.

Mais l'émergence d'un territoire ainsi construit implique l'existence de ressources spécifiques : dans l'espace précédant le territoire, elles n'existent qu'à l'état virtuel. Leur révélation repose sur la mobilisation d'un réseau d'acteurs, débouchant sur la création de compétences nouvelles (COLLETIS et PECQUEUR, 2005) : ainsi s'élabore la construction territoriale, cadre et socle du développement territorial.

La construction territoriale ne fait pas encore consensus, tant du point de vue de la qualité des acteurs qu'au niveau des pratiques. De la diversité des dénominations et des concepts, émergent deux caractéristiques transversales : d'une part, une logique de proximité faisant du territoire en devenir une source commune de valeur ajoutée pour les acteurs ; d'autre part une communauté d'intérêts soutenant l'émergence d'une dynamique. De manière simplifiée, la construction territoriale est le fait de regroupement d'entreprises, souvent des PME voire des TPE, dans un cadre synchronisé de coopération (Nalebuff et Brandenburger, 1996).

Les théoriciens du développement local ont élaboré plusieurs courants théoriques pour expliquer les disparités de développement entre les territoires. L'abondance ou l'insuffisance

d'entreprises dans une région a généralement été considéré comme une explication de ces inégalités. De ce fait, plusieurs théories en développement régional misent sur l'entrepreneuriat comme facteur de développement local. (Dali, Chantale, 2014)

A partir de ces constats théoriques, nous suggérons notre hypothèse centrale qui stipule que l'Entrepreneuriat constitue l'un des déterminants les plus importants pour le développement d'un territoire.

Hypothèse centrale de la recherche : L'évolution positive de l'entrepreneuriat sur un territoire impacte significativement son développement.

Cependant, une réflexion théorique est indispensable pour expliquer les corrélations entre les variables de notre construit théorique. Nous suggérons les hypothèses suivantes :

Première hypothèse relative à la perception de la croissance de l'emploi, la croissance du pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et l'accroissement des recettes fiscales, d'une part, et son impact sur le développement local.

H1 : la perception de la croissance de l'emploi, la croissance du pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et l'accroissement des recettes fiscales impacte positivement le développement local.

Deuxième hypothèse relative à l'attractivité du territoire vis-à-vis des entreprises et son impact sur le développement local

H2 : la perception de l'évolution de l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises et de l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises impact positivement le développement local.

Troisième hypothèse relative à l'évolution de la culture entrepreneuriale et l'encouragement de l'innovation, d'une part, et son impact sur le développement local.

H3 : la perception de l'évolution de la culture entrepreneuriale et l'encouragement de l'innovation impacte positivement le développement local ;

Quatrième hypothèse relative à l'évolution de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes.) et la formation du capital local, d'une part, et son impact sur le développement local.

H4 : la perception de l'évolution de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes.) et la formation du capital local impacte positivement le développement local.

3. Cadre empirique de la recherche

Cette section va définir dans un premier point le terrain objet de l'étude, situé à la province d'Al-Hoceima avant de préciser les choix méthodologiques. Les aspects de l'analyse des données seront abordés dans le deuxième point.

a. Contexte de la recherche

Le choix de la province d'al Hoceima est motivé par la dynamique nouvelle qu'elle connaît ces des dernières années. Une dynamique très forte générée grâce aux projets réalisés et aux chantiers en cours de réalisation ayant fait de ce territoire, situé au Nord-ouest du Royaume du Maroc, un champ fertile pour contextualiser nos propos théoriques. Notre choix est justifié également par notre présence régulière dans cette province et l'accessibilité à ces informations liées à son développement, ce qui constitue pour nous, en tant que chercheur, une opportunité légitime de point de vue scientifique.

Les chantiers menés, dans cette province, dans le cadre du Programme de développement territorial "Al Hoceima Manarat Al Moutawassit", dont le coup d'envoi a été donné par SM le Roi Mohammed VI en octobre 2015, et qui est considéré comme l'un des plus grands projets de développement lancés dans le Royaume du Maroc. Englobant plusieurs secteurs et domaines, notamment la consolidation des infrastructures de base, l'hydraulique et les routes, la promotion du domaine social, la protection de l'environnement, la gestion des risques, la culture et le sport et la promotion de la chose religieuse, ces projets manifestent notre intérêt pour faire de ce territoire un champ opératoire de notre cadre théorique.

De même, ces chantiers tendent à donner un nouveau souffle à la province d'Al Hoceima pour devenir un pôle économique et culturel distingué et une destination prometteuse pour les investisseurs, compte tenu des deux zones industrielles pilotes situées à Ait Kamra et Imzouren et qui attirent de nombreux investissements marocains et étrangers.

b. Méthodologie de recherche

L'étude de la corrélation Entrepreneuriat-Développement doit se faire en fonction du contexte local de la province d'al Hoceima. En effet, on est dans l'obligation de mener une étude exploratoire à caractère qualitatif pour pouvoir examiner nos hypothèses en prenant en compte les particularités de la région et les spécificités de ses pratiques entrepreneuriales.

Selon (Thiéart, 2014, p. 78): "*Explorer en management consiste à découvrir ou approfondir une structure ou un fonctionnement pour servir deux objectifs: la recherche de l'explication (et de prédiction) et la recherche d'une compréhension. Explorer répond à l'intention initiale du chercheur de proposer des résultats théoriques novateurs, c'est-à-dire de créer de nouvelles*

articulations théoriques entre des concepts et/ou d'intégrer de nouveaux concepts dans un champs théorique donnée". En effet, cette étude qualitative exploratoire va nous servir à comprendre l'impact de l'entrepreneuriat sur le développement local dans le contexte socio-économique et culturel de la province d'El Houceima objet de notre travail.

- **Recueil de données**

Pour mener à bien notre étude exploratoire et répondre aux objectifs de recherche, nous avons besoin d'un ensemble d'informations et de connaissances collectées auprès des acteurs locaux de la province d'al- Hoceima. Ces informations seront collectées via des entretiens guidés (tableau n°1).

En privilégiant le contact direct et individuel pour mener cette étude qualitative, on a décidé d'opter pour les entretiens semi directifs comme mode de recueil de données. De ce fait, et avec une durée moyenne d'une demi-heure (30 minutes) par entretien, on a enregistré quinze (15) interviews directs (face à face) Tableau N°2. On signale qu'on a réalisé les entretiens en communiquant en langue arabe.

Tableau n°1 : Guide d'entretien.

Etapas de l'entretien :

1. Présentation du cadre, de l'intérêt et de l'objet de notre recherche.

2. Présentation de l'acteur local (Age, Genre, expérience, niveau d'instruction.) et de ses responsabilités, tâches ...

- Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
- Pouvez-vous vous présenter vos responsabilités ?
- Qui ce que vous entendez par l'entrepreneuriat ?
- Qui ce que vous entendez par le développement local ?

Thème 1 : la perception de la croissance de l'emploi, la croissance du pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et l'accroissement des recettes fiscales, d'une part, et son impact sur le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part. (04 Hypothèses)

Comment vous jugez l'évolution des taux de création d'emploi dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

Comment vous jugez l'évolution du pouvoir d'achat dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

Comment vous jugez l'évolution des revenus dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

Comment vous jugez l'accroissement des recettes fiscales dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

A votre sens, comment cette évolution a impacté la province d'Al Hoceima ?

Quelles sont les dimensions les plus impactées par cette évolution ?

A votre sens, y a-t-il une corrélation entre la croissance de l'emploi, la croissance du pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et l'accroissement des recettes fiscales d'une part, et le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part ?

Thème 2 : la perception de l'évolution de l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises et de l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises, d'une part, et son impact sur le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part. (02 Hypothèses)

Comment vous jugez l'évolution de l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises de la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

Comment vous jugez l'évolution de l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

A votre sens, comment cette évolution a impacté la ville d'Al Hoceima ?

Quelles sont les dimensions les plus impactées par cette évolution ?

A votre sens, y a-t-il une corrélation entre l'évolution de l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises et de l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises d'une part, et son impact sur le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part ?

Thème 3 : la perception de l'évolution de la culture entrepreneuriale et l'encouragement de l'innovation, d'une part, et son impact sur le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part. (02 Hypothèses)

Comment vous jugez l'évolution de la culture entrepreneuriale dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

Comment vous jugez les efforts d'encouragement de l'innovation dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

A votre sens, comment cette évolution a impacté la province d'Al Hoceima ?

Quelles sont les dimensions les plus impactées par cette évolution ?

A votre sens, y a-t-il une corrélation entre l'évolution de la culture entrepreneuriale et l'encouragement de l'innovation d'une part, et le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part ?

Thème 4 : la perception de l'évolution de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes..) et la formation du capital local, d'une part, et son impact sur le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part. (02 Hypothèses)

Comment vous jugez l'évolution de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes.) dans la province d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

Comment vous jugez la formation du capital local dans la ville d'Al Hoceima durant les cinq dernières années ?

A votre sens, comment cette évolution a impacté la province d'Al Hoceima ?

Quelles sont les dimensions les plus impactées par cette évolution ?

A votre sens, y a-t-il une corrélation entre l'évolution de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes.) et la formation du capital local, d'une part, et le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part ?

Thème 4 : la perception de l'évolution de l'entrepreneuriat et son impact sur le développement local de la province d'Al Hoceima. (Hypothèse centrale de la recherche)

A votre sens, y a-t-il une corrélation entre l'évolution de l'entrepreneuriat et le développement local de la province d'Al Hoceima ?

Source : Elaboré par l'Auteur.

On se basant essentiellement sur des contacts professionnels, et durant la période entre Mai 2022 et Juillet 2022, on a réalisé quinze (15) entretiens semi directifs avec des acteurs locaux appartenant au secteurs public, privé et associatif dans la province d'al- Hoceima.

Tableau n°2 : L'échantillon de l'étude qualitative (Elaboré par l'auteur).

Poste occupé par l'interviewé	Genre	Age	Expérience en tant que manager	Département ou direction
Membre de la chambre du commerce et d'industrie d'al Hoceima	H	40		
Directeur provincial de la banque Attijari dal Hoceima	H	38		
Membre du conseil régional de la région Tanger, Tetouan, al Hoceima et délégué du ministère de la culture de la ville d'al Hoceima	F	41		
Directeur d'un bureau d'étude installé à al Hoceima	H	30		
Journaliste et acteur associatif	H	55		
Directeur des affaires générales de la municipalité d'al Hoceima	H	61		
Directeur d'un bureau d'étude installé à al houceima	H	32		

Directeur provincial de l'Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences (ANAPEC) al Hoceima	H	44		
Chef de service au sein de la direction provinciale des impôts	H	37		
Chef de division des affaires sociales de la province d'al Hoceima	H	38		
Président d'une association pour les jeunes d'al Hoceima	H	38		
Directeur de produit	H	46		
Entrepreneur	H	32		

Source : Elaboré par l'Auteur

Optant pour une logique de saturation théorique (Glaser & Strauss, 1967). Nous avons constaté, après le 14^{ème} entretien (tableau n°2), que les réponses des interviewés n'apportaient aucune information supplémentaire par rapport à notre problématique.

- Traitement et analyse des données

Dans le cadre de cette étude, nous avons collecté des données à partir d'entretiens semi structurés. Ces entretiens seront enregistrés puis retranscrits dans leurs intégralités pour être codés par la suite. Le principal avantage de cette méthode est la validité des données produites. Les données sont générées spontanément en réponse à des questions ouvertes, elles sont plus susceptibles de refléter ce que les acteurs locaux de la province d'al Hoceima pensent (Cossete, 1994, cité par Thièrtart 2007).

Le processus de codage consiste à découper le contenu des entretiens retranscrits par thèmes et à les intégrer au sein de catégories sélectionnées en fonction de notre objet d'étude. Ce processus nécessite deux étapes : la définition des unités d'analyse (définies par thème) d'une part et la catégorisation d'une autre part.

1. La détermination des unités d'analyse : appelées également unité de codage ou unités d'enregistrement, est l'élément en fonction duquel nous avons procédé au découpage des enregistrements. Suivant la méthode d'analyse de contenu, nous avons opté pour le « sens de mot ou d'un groupe de mots (Weber, 1990).

2. Catégoriser les unités d'analyse : Une fois les unités d'analyse sont repérées dans les enregistrements retranscrits, on les place dans des catégories. Une catégorie est un groupement d'unités d'analyse (Thièrtart, 2007).

A l'issue du codage des données, on dispose de liste d'unités d'analyse classées dans des catégories, listes à partir desquelles on fera des comptages pour l'analyse de contenu qu'il s'agira ensuite d'analyser.

Nous avons privilégié pour notre étude une analyse qualitative plutôt que quantitative pour l'analyse de contenu habituellement employé et mettant en avant l'importance des thèmes identifiés. Ainsi il convient de préciser que nous avons accordé plus d'attention à l'importance des thèmes repérés dans les entretiens plutôt qu'à la fréquence d'apparition de ces thèmes.

4. Résultats et discussion

L'analyse du contenu des entretiens guidés menés lors de la phase exploratoire nous a permis d'identifier les construits théoriques les plus impactant le développement local. Nous rapportons dans ce qui suit, les résultats trouvés par rapport à chaque thème :

- **Thématique N°1 :**

La perception de l'évolution de la création de l'emploi, la croissance du pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et l'accroissement des recettes fiscales, d'une part, et son impact sur le développement local de la ville d'Al Hoceima d'une autre part (Durant les cinq dernières années).

Dans l'objectif d'examiner l'existence d'une corrélation positive entre les dimensions économiques de l'entrepreneuriat (La création d'emploi, la croissance du pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et l'accroissement des recettes fiscales) d'une part, et le développement de la province d'al- Hoceima d'une autre part, on a décidé d'intégrer cet axe qui nous permettra d'évaluer qualitativement la perception des acteurs interviewés par rapport à ces variables.

Extraits de verbatim illustrant notre propos :

Un Membre de la chambre du commerce et d'industrie de la province d'al -Hoceima insiste sur l'évolution positive des indicateurs économiques liée à l'entrepreneuriat que la province a connus ces dernières cinq années. Durant cette même période, ce responsable a confirmé l'impact remarquable de cette évolution sur le développement de cette province : « [...] Je pense qu'il y a une évolution remarquable, durant ces cinq dernières années, en termes de création d'emploi.... Le pouvoir d'achat, à son tour, a connu une amélioration très importante[...]Pour les mêmes considérations déjà citées, plusieurs de mes contacts personnels avec des chefs d'entreprises opérant dans la province, ont confirmé que leurs revenus connaissent une croissance avec la nouvelle dynamique que la province a connu [...] ». Interviewé n°1.

Le Directeur provincial de la banque Attijari wafa-bank d'al -Hoceima a confirmé, lui aussi, l'avènement d'une dynamique entrepreneuriale nouvelle dans la province durant ces cinq dernières années et bien sûre son influence sur le développement de la province:

« [...] Durant les cinq dernières années, j'ai touché et j'ai remarqué qu'il a une évolution du pourcentage lié à la création des entreprises dans la région [...] en tant que fils de la région, je vous confirme qu'il y a une mutation profonde sur le plan économique, cette mutation crée une opportunité sans précédente dans la région surtout sur le plan entrepreneurial [...] les dimensions les plus touchées par cette dynamique sont la création d'emploi, le pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et je pense le développement des recettes fiscales [...] L'impact de cette mutation est évident, la région a vraiment connu un développement exceptionnel ces dernières cinq années ». **Interviewé n°2.**

Un Membre du conseil régional de la région Tanger, Tetouan, d'al -Hoceima et déléguée du ministère de la culture de la ville d'al- Hoceima avance que : « [...] La création d'emploi et le pouvoir d'achat a connu une croissance remarquable surtout dans le milieu rural [...] plusieurs catégories sociales commence à bénéficier d'un revenu stable [...] l'évolution positive des revenus et du pouvoir d'achat a touché une bonne partie de la population du province d'al- Hoceima [...] la relation suggérée entrepreneuriat et développement local est étroite ». **Interviewé n° 3.**

Le Directeur provincial de l'Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences (ANAPEC) d'Al-Hoceima a confirmé, lui aussi, les propos de notre première thématique : « [...] la création d'emploi dans la région a connu une évolution remarquable et l'ANAPEC sous ma direction a participé activement dans cette dynamique en facilitant la communication entre les demandeurs et les offreurs d'emploi [...] la création d'emploi s'est développée aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé [...] l'évolution positive des revenus et du pouvoir d'achat a touché une bonne partie de la population du province d'Al-Hoceima [...] cette évolution a son doute un impact sur le développement de la région [...] La relation représentation économique de l'entrepreneuriat et le développement local est claire ». **Interviewé n°4.**

Un chef de service au sein de la direction provinciale des impôts a avancé des propos favorables par rapport à notre première thématique : « [...] Le pouvoir d'achat a connu une évolution remarquable [...] Il y a une grande amélioration des recettes fiscales durant les cinq dernières années [...] cette évolution a son doute un impact sur le développement de la région [...] Bien sûr, il y a une relation claire et positive entre les indicateurs économiques de l'entrepreneuriat et le développement de la province d'Al-Hoceima ». **Interviewé n°9.**

On peut remarquer que la majorité des intervenants indique que la province d'al -Hoceima connaissait ces cinq dernières années une évolution remarquable par rapport à la création

d'emploi, l'augmentation des revenus, le pouvoir d'achat et les recettes fiscales. Dans le même sens, nos interviewés confirment que la même période a connu un développement local et que la province d'Al-Hoceima s'est transformée positivement. Nos interviewés ont confirmé cette corrélation positive entre les dimensions économiques de l'entrepreneuriat et le développement de la région ce qui confirme notre première hypothèse stipulant que « **H1 : la perception de la croissance de l'emploi, la croissance du pouvoir d'achat, l'augmentation des revenus et l'accroissement des recettes fiscales impacte positivement le développement local** ».

• **Thématique N°2 :**

La perception de l'évolution de l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises et de l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises, d'une part, et son impact sur le développement local de la ville d'Al Hoceima d'une autre part (Durant les cinq dernières années).

Dans l'objectif de tester l'existence d'une corrélation positive entre l'évolution de l'attractivité territoriale par rapport aux entreprises et l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises d'une part, et son impact sur le développement de la province d'al- Hoceima.

Extraits de verbatim illustrant notre propos :

Un chef de service au sein de la direction provinciale des impôts a avancé des propos favorables par rapport à la corrélation entre l'évolution de l'attractivité territoriale et le développement de la province : « [...] *L'attractivité spatiale connaissait à son tour une amélioration considérable et la province commence à attirer plus d'investissement provenant de l'intérieur et de l'extérieur de la province. [...] Les services destinés aux entreprises et aux entrepreneurs se sont développés considérablement [...] Cette évolution a impacté positivement la province [...]* ». **Interviewé n°9.**

Le Directeur des affaires générales de la municipalité d'al- Hoceima a avancé des propos favorables par rapport à la corrélation entre l'amélioration des services destinés aux entrepreneurs et le développement de la province : « [...] *Comme j'ai déjà avancé, l'amélioration de l'attractivité territoriale de la ville a été réalisée grâce aux efforts déployés pour améliorer les services destinés aux entreprises déjà sur le terrain et les entreprises en phase de création. [...] Les services destinés aux entreprises et aux entrepreneurs se sont développés considérablement [...] Cette évolution a impacté positivement la province [...] Bien sûr, il y a une liaison très forte entre l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises et de l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises, d'une part, et son impact sur le développement de la ville d'Al- Hoceima, d'une autre part.* ». **Interviewé n°6.**

Un Directeur d'un bureau d'étude installé à al- Hoceima confirme l'amélioration de l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises et les services destinés aux entreprises et son impact sur le développement de la province : « [...]D'après mon expérience sur le terrain et en tant que fils de la région et j'ai fait toutes mes études dans cette ville, j'ai touché ces dernières années une évolution remarquable de l'attractivité de ma ville aussi bien pour les touristes que pour les entrepreneurs et les entreprises.[...] j'espère que cette évolution continue encore parce que cette ville possède des grandes potentialités [...] je pense que cette évolution a un effet positif sur la ville et son développement [...]». **Interviewé n°7.**

On peut facilement constater que nos interviewés insistaient sur l'évolution de l'attractivité territoriale de la ville d'aL- Hoceima ainsi que les services destinés aux entrepreneurs. Nos interviewés confirmaient que cette évolution a coïncidé avec le développement que la ville a connu. Leurs affirmations ne peuvent que consolider notre position exprimée dans cette deuxième thématique et confirme par conséquent notre hypothèse N°2 « **H2 : la perception de l'évolution de l'attractivité territoriale vis-à-vis des entreprises et de l'amélioration des services locaux destinés aux entreprises impact positivement le développement local.** ».

- **Thématique N°3 :**

La perception de l'évolution de la culture entrepreneuriale et l'encouragement de l'innovation, d'une part, et son impact sur le développement local de la province d'Al Hoceima d'une autre part.

Dans l'objectif d'examiner l'existence d'une corrélation positive entre l'évolution positive de la culture entrepreneuriale chez les citoyens de la ville et l'encouragement et l'accompagnement de l'innovation d'une part, et le développement de la province d'al Hoceima d'une autre part, on a choisi d'intégrer cette thématique qui nous permettra d'évaluer qualitativement la perception des acteurs interviewés par rapport à ces variables qui représentent la dimension culturelle de l'entrepreneuriat et son impact sur le développement.

Extraits de verbatim illustrant notre propos :

Un Membre de la chambre du commerce et d'industrie de la province d'al- Hoceima nous confirme le développement de la culture entrepreneuriale dans la province ainsi que l'amélioration des mesures d'accompagnement des projets innovants, ce responsable a confirmé l'impact remarquable de cette évolution sur le développement de cette province : « [...] je vous confirme encore une fois que vu mon contact direct avec les opérateurs économiques et sociaux, j'ai touché une amélioration très forte de la culture entrepreneuriale dans la province. [...] Ce qui confirme mes propos, c'est l'importance donnée à l'entreprise et

à son monde. Et j'aimerais bien signaler la présence remarquable des participants lors de la dernière rencontre organisée dans la ville et qui portait sur l'entrepreneuriat. Cette rencontre a connu la participation de plus de 500 personnes dont les jeunes faisaient la majorité [...] Cette évolution avait un impact important sur le développement de la région par rapport aux années précédentes ». **Interviewé n°1.**

Un Journaliste et acteur associatif installé à al- Hoceima confirme qu'il y a une amélioration dans la culture entrepreneuriale dans la province : « [...] Il y a une exceptionnelle de la culture entrepreneuriale dans la province et tout le monde en parle. [...] Tous les services locaux destinés aux entreprises ont connu une grande évolution [...] Tous les acteurs ont la volonté de soutenir les projets innovants et l'innovation en général [...] la corrélation suggérée est bien claire] ». **Interviewé n°5.**

Président d'une association pour les jeunes d'al- Hoceima confirme qu'il y a une amélioration dans la culture entrepreneuriale dans la province : « [...] L'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la province rentre dans le fond de mon travail, et je vous serai très utile en parlant de ce sujet. [...] La culture entrepreneuriale se développe sans cesse et d'une manière remarquable durant ces cinq dernières années dans la province [...] Il y a une relation entre ces deux points (La culture entrepreneuriale, le soutien de l'innovation d'une part, et le développement de la province d'une autre. [...]) ». **Interviewé n°12.**

Un entrepreneur dans la province d'al Hoceima : « [...] Bien sûr, cette culture de l'entrepreneuriat est très bien développée dans la province, tous les membres de ma famille sont aujourd'hui des entrepreneurs. Plusieurs acteurs soutiennent les meneurs de projets [...] La relation suggérée est claire [...]. **Interviewé n°13.**

Le Directeur des affaires générale de la municipalité d'al- Hoceima confirme les propos de notre troisième thématique : « [...] On touche clairement le développement d'un esprit entrepreneurial dans la province, et la volonté de créer des projets personnels [...] L'entreprise suscite de plus en plus l'intérêt de tout le monde et surtout ces dernières années [...] Ce changement a impacté positivement le développement de la province [...]. **Interviewé n°6.**

- **Thématique N°4 :**

La perception de l'évolution de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes...) et la formation du capital local, d'une part, et son impact sur le développement local de la province d'Al- Hoceima d'une autre part (Durant les cinq dernières années).

Dans l'objectif de tester notre quatrième hypothèse liée à la corrélation positive entre l'évolution positive de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes...) et la formation du capital local, d'une part, et son impact sur le développement local de la ville d'Al Hoceima d'une autre, on a choisi d'intégrer cette thématique qui nous permettra d'évaluer qualitativement la perception des acteurs interviewés par rapport à ces variables qui représentent la dimension sociale de l'entrepreneuriat et son impact sur le développement.

Extraits de verbatim illustrant notre propos :

Membre du conseil régional de la région Tanger, Tétouan, al- Hoceima et délégué du ministère de la culture de la ville d'al- Hoceima valide nos propos concernant l'évolution de l'insertion économique et sociale des vulnérables (femmes, jeunes sans diplômes...) dans la province, cette responsable a confirmé l'impact remarquable de cette évolution sur le développement de cette province : « [...] *En tant que responsable et fille de la région, je remercie Dieu par rapport à ce qui a été réalisé dans la province et surtout la question de l'intégration des catégories sociales les plus vulnérables dans le tissu économique [...] Franchement, j'ai pas une idée claire sur la question de la formation du capital local [...] Cette évolution impacte sans aucun doute le développement de la région* ». **Interviewé n°3.**

Directeur d'un bureau d'étude installé à El houceima confirme à son tour ce que stipule notre quatrième hypothèse : « [...] *L'insertion des couches sociales vulnérables s'est améliorée remarquablement. [...] je pense que les citoyens de cette région sont chanceux, je suis d'origine Ouajdi, et je vous confirme, en comparant les deux ville, qu'il y a un progrès visible dans cette province et surtout en matière d'insertion des femmes et des jeunes non diplômés [...] la corrélation est positive et claire et sur tous les plans []* ». **Interviewé n°4.**

Président d'une association pour les jeunes d'al- Hoceima constate légèrement qu'il y a une amélioration concernant l'insertion des catégories en question dans la dynamique entrepreneuriale : « [...] *Il y a un certain progrès par rapport à cette question durant ces dernières années [...] Je n'ai pas une idée claire sur ce sujet [...] Il y a une relation entre ces deux points. [...]* ». **Interviewé n°12.**

Un acteur associatif dans la province d'al- Hoceima : « [...] *Je peux vous dire que l'intégration des catégories sociales les plus vulnérables dans le tissu économique a connu une révolution durant ces cinq dernières années, j'espère que ce va continuer de la même manière [...] La relation suggérée est claire [...]* ». **Interviewé n°5.**

Le Directeur des affaires générale de la municipalité d'Al-Hoceima confirme l'importance du capital local : « [...] *Certainement le développement du capital local a connu une évolution, et je pense que le capital local constitue le principal levier de ce processus de développement [...] Cette évolution a contribué positivement au développement de la province [...] La dimension la plus impacté réside dans la création des opportunités de trouver un emploi à ces catégories marginalisée [...]* ». **Interviewé n°6.**

• **Thématique N°5 :**

La perception de l'évolution de l'entrepreneuriat et son impact sur le développement local de la ville d'Al Hoceima (Durant les cinq dernières années).

Dans l'objectif de valider notre hypothèse centrale liée à l'existence d'une corrélation positive et significative entre l'évolution positive de l'entrepreneuriat dans la province et le développement local, on a questionné directement les différents interviewés, vers la fin de notre entretien, par rapport à l'existence ou non dette corrélation.

Extraits de verbatim illustrant notre propos :

Le directeur provincial de la banque Attijari wafa bank d'al- Hoceima nous confirme la corrélation entre l'évolution de l'entrepreneuriat et le développement local : « [...] *Il y a une relation étroite entre l'entrepreneuriat et le développement local dans la province d'al-Hoceima* ». **Interviewé n°2.**

Un membre du conseil régional de la région Tanger, Tétouan, al -Hoceima et délégué du ministère de la culture de la ville d'al- Hoceima valide les propos de l'hypothèse centrale : « [...] *Il y a une relation effective entre l'entrepreneuriat et le développement de la province d'al -Hoceima [...]* ». **Interviewé n°3.**

Directeur d'un bureau d'étude installé à al- Hoceima confirme à son tour ce que stipule notre quatrième hypothèse : « [...] *Il y a une relation effective entre l'entrepreneuriat et le développement de la province et je touche ça quotidiennement vu ma présence sur le terrain et ma passion par rapport à l'entrepreneuriat [...]* ». **Interviewé n°4.**

Un acteur associatif dans la province d'Al-Hoceima : « [...] *La relation entre l'entrepreneuriat et le développement local est étroite [...]* ». **Interviewé n°5.**

Directeur provincial de l'Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences (ANAPEC) al- Hoceima : « [...] *Il y a une relation positive et claire entre les deux concepts [...]* ». **Interviewé n°8.**

Un chef de service au sein de la direction provinciale des impôts a avancé des propos favorables par rapport l'hypothèse centrale :« [...] Sans aucun doute, la relation entre l'entrepreneuriat et le développement de la province est forte et positive [...] ». Interviewé n°9.

Président d'une association pour les jeunes d'al-Hoceima confirme qu'il y a une amélioration dans la culture entrepreneuriale dans la province : « [...] Effectivement, l'entrepreneuriat et le développement dans notre province marchent en parallèle. [...]». Interviewé n°11.

5. Conclusion

S'inscrivant dans une posture épistémologique interprétativiste et d'une approche hypothético-inductive, l'objectif de notre papier est de tester cette corrélation positive Entrepreneuriat-Développement local et proposer un cadre analytique contextualisé de la relation entrepreneuriat-développement local en se basant sur une étude exploratoire précédée par une revue de littérature. Cette études a été Cadré par un guide d'entretien, 25 entretiens semi-directifs ont été menés auprès des acteurs locaux de la ville de Al-Hoceima.

En effet, après une revue de la littérature qui ne permettait de dégager les conceptions les plus mobilisées de nos construits de la recherche, cette étape à caractère théorique nous a permis également de s'aventurer dans des hypothèses provenant de la littérature. L'ensemble de nos hypothèse trouve leur origine au cœur d'une hypothèse centrale stipulant que « **L'évolution positive de l'entrepreneuriat sur un territoire impacte significativement son développement** ».

Cette étape théorique a été suivie par une étape empirique basée sur des entretiens semi-directifs avec plus de quinze (15) interviewés comportant des hauts cadres au sein des établissements publics, semi-publics, privés et non gouvernementaux. Orienté par un guide d'entretien élaboré par nous-même, ces entretiens avec comme objectifs de proposer des questions ouvertes aux interviewés et les laisser s'exprimer par rapport aux différentes hypothèses suggérées. Par la suite, ces entretiens enregistrés ont été retranscrits et répartis en cinq thématique représentant les quatre hypothèses plus l'hypothèse centrale. Optant pour l'analyse thématique comme méthode de traitement des données collectées, nous avons réservé une partie de notre travail à la présentation des résultats et leurs discussions.

En guise de conclusion, on peut avancer que ce travail a pu valider l'existence d'une corrélation positive et significative entre l'entrepreneuriat et le développement local.

Références bibliographiques

- AMANS P, LOUP S (2008) Les relations interpersonnelles, facteur de réussite ou d'échec des réseaux de petites entreprises ? In : GUNDOLF K, JAOUEN A (dir.) Les relations inter-organisationnelles des PME. Hermès Lavoisier, Paris : 157-171.
- ANGEON P, BERTRAND N (2009) Les dispositifs français de développement rural : quelles proximités mobilisées ? Géographie, Économie, Société 11 : 93-114.
- ASTLEY W-G, FOMBRUN C-J (1983) Collective strategy: social ecology of organizational environments. *Academy of Management Review* 8(4): 576-587.
- AUDRETSCH D-B (2012) Entrepreneurship research. *Management Decision* 50(5): 755-764.
- BALLEUX A (2007) Le récit phénoménologique : étape marquante dans l'analyse des données. *Recherches qualitatives, Hors-Série 3* : 396-423.
- BATIFOULIER P, THÉVENON O (2001) Interprétation et fondement conventionnel des règles. *Economica*, Paris : 219-252.
- BINET M-E, FACCHINI F, KONING M (2010) Les déterminants de la dynamique entrepreneuriale dans les régions françaises (1994-2003). *Revue Canadienne des Sciences Régionales, Numéro Spécial 33* : 73-88.
- BOIFFIN J (2007) Conclusions et perspectives. In : MOLLARD A (dir.) *Territoires et enjeux du développement régional*. Éditions Quae, Versailles : 220-224
- BONCLER J, HLADY-RISPAL M (2003) Caractérisation de l'entrepreneuriat en économie solidaire. Éditions de l'ADREG.
- BOUBA-OLGA O, FERRU M, GUIMOND B (2012) Organisation des activités et dynamiques territoriales : éléments d'analyse et application aux bassins de Cognac et de Châtelleraut. *Revue d'Économie Régionale et Urbaine* 2012-2 : 173-191.
- BRÉCHET J-P, DESREUMAUX A (2004) Pour une théorie de l'entreprise fondée sur le projet. *Revue Sciences de Gestion* 45 : 109-148.
- BRÉCHET J-P, SAIVES A-L (2001) De la spécificité à la compétitivité. L'exemple de la construction de la compétitivité sur une base territoriale. *Finance-Contrôle-Stratégie* 4 (3) : 5-30.
- CARLUER F (1999) Trois cas archétypaux de polarisation spatio-productives. *Revue d'Économie Régionale et Urbaine* 1999-3 : 567-590.
- CARON P (2005) À quels territoires s'intéressent les agronomes ? Le point de vue d'un géographe tropicaliste. *Natures, Sciences et Sociétés* 13 : 145-153.

- COLLETIS G, PECQUEUR B (2005) Révélation de ressources spécifiques et coordination située. *Revue Économie et Institutions* 6-7 : 51-74.
- DEJARDIN M (2010) La création d'entreprises et ses rapports au territoire. *Revue Canadienne des Sciences Régionales, Numéro Spécial* 33 : 59-71.
- DESREUMAUX A, BRÉCHET J-P (2013) L'entreprise comme bien commun. *Revue Interdisciplinaire Management Homme(s) & Entreprise* 3 (7) : 77-93.
- ETZKOWITZ H-E, KLOFSTEN M (2005) The Innovative region: toward a theory of knowledge-based regional development. *R&D Management* 35(3): 243-255.
- FERRU M (2009) La trajectoire cognitive des territoires : le cas du Bassin industriel de Châtelleraut. *Revue d'Économie Régionale et Urbaine* 2009-5 : 935-955.
- FONTAN J-M, TREMBLAY D-G, BENKO G, KLEIN J-L (2004) L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés. *Cahier de recherche CRISES-ARCUS-ÉS*, R-10.
- Julien. P-A. & Cadieux. L, (2010). « La mesure de l'entrepreneuriat », Institut de la statistique du Québec, décembre 2010, 4e trimestre.
- Paturel. R, Richomme-Huet. K (2006), Le devenir de l'activité artisanale passe-t-il par L'activité entrepreneuriale ? *De Boeck Supérieur | « Revue de l'Entrepreneuriat », vol 6, p. 29-52.*
- Uzunidis. D., (2008). « Milieux innovateur et gestation d'un entrepreneuriat innovant », *Marché et organisations* 2008/1 (N° 6), éd. Le harmattan p. 119-145.
- Van Caillie D., Lambrecht C., « L'entrepreneur, ses motivations, sa vision stratégique, ses objectifs », *Working Paper dans le cadre de la Chaire PME*, mai 1995, p.1-21.